

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH BO'YICHA XORIJIY DAVLATLAR TAJIRIBASINING TAHLILI

Xaydarov Alisher Akram o'g'li
xaydarovalisher10@gmail.com

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636959>

Annotatsiya

Kambag'allik – bu butun dunyo miqyosida dolzarb bo'lgan muammolardan biri bo'lib, har bir mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga mos keluvchi zudlik bilan hal etilishi lozim bo'lgan yechimlarni talab etadi. Ushbu tezisda Braziliya, Keniya, Bangladesh, Xitoy va Kanada misolida kambag'allikni yo'q qilish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlar o'rganiladi. Shartli va shartsiz yondashuvlar – xususan, naqd pul to'lovlari, mikromoliyalashtirish, manzilli yoki jamoatchilik ishtirokiga asoslangan siyosatlar tahlil qilinadi hamda ularning kambag'allikni kamaytirishdagi samaradorligi baholanadi. Maqola mazkur strategiyalarning ta'siri va oqibatlariga doir nazariy asoslarni statistik ma'lumotlar va amaliy dalillar bilan uyg'unlashtirgan holda tahlil qilishni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: *kambag'allik, naqd pul to'lovlari, mikromoliyalashtirish, ijtimoiy himoya, kambag'allikni kamaytirish, xalqaro tajriba tahlillari.*

Kirish

Kambag'allik – bu faqat daromad yoki resurslarning yetishmasligi emas, balki asosiy inson huquqlari, sog'liqni saqlash, ta'lim va hayotning boshqa muhim jabhalarining taqchilligidir. Aslida, kambag'allik ko'p qirrali ijtimoiy muammodir. Kambag'allikning amaliy ta'rifi jamiyat va iqtisodiy taraqqiyot rivojlanib borishi bilan birga o'zgarib kelmoqda. O'rta asrlarda kambag'allikka ko'pincha ilohiy sinov yoki axloqiy zaiflik sifatida qaralgan. Biroq, Ma'rifat davrida bu tushuncha o'zgarib, kambag'allik ijtimoiy muammo sifatida talqin qilina boshlandi va tizimli yechimlarni talab qiluvchi holat deb hisoblandi.

Jahon banki o'lchovlariga ko'ra, kuniga \$2.15 AQSH dollaridan kam daromad oladigan shaxslar qashshoqlik (kambag'allik) chegarasidan pastda hisoblanadi va bu ko'rsatkich hozirda o'ta kambag'allik mezoni sifatida qabul qilingan. 2022-yilda global aholi sonining 9.2 foizi ana shu chegaradan past darajada yashagani qayd etilgan, bu esa taxminan 719 million kishini tashkil qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish bo'yicha asosiy maqsadlaridan biri – butun dunyo bo'ylab kambag'allikning barcha shakllariga barham berishdan iborat. Kutilishicha, 2030-yilgacha bu maqsadga erishish yo'lida o'ta kambag'allikni bartaraf etish, tengsizlikni kamaytirish, iqlim o'zgarishi va ta'lim masalalarini uyg'un holda hal qilishga alohida e'tibor qaratiladi.

Shuni unutmash kerakki, kambag'allik butun dunyo bo'ylab bir xil emas – u geografik joylashuvga qarab turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, Afrika janubiy hududlarida kambag'allik darajasi 40 foizdan yuqoriligicha qolayotgan bir vaqtda, Hindiston va Xitoy so'nggi 30 yil ichida maqsadli siyosatlar orqali bu ko'rsatkichni keskin pasaytirishga erishdi. Ushbu maqolada dunyoning turli mamlakatlarida olib borilayotgan kambag'allikka qarshi kurash tajribalari tahlil qilinadi va ular o'rtasida taqqoslovii tahlillar o'tkaziladi.

Adabiyotlar tahlili

Iqtisodchilar, sotsiologlar va siyosatshunoslar kambag'allikning asl mohiyatini tushunishga qaratilgan keng qamrovli tadqiqotlar olib borganlar. Garchi kambag'allik atamasi

butun dunyoda va barcha qatlamlar uchun dolzarb bo'lsa-da, uning ta'rifi yillar davomida o'zgarib kelgan. Amartya Senning "Erkinlik sifatida taraqqiyot" ("Development as Freedom") nomli kitobida kambag'allik faqat daromad yetishmasligi bilan emas, balki imkoniyatlardan mahrumlik asosida tushunilishi lozimligi ta'kidlanadi. U o'z qarashlarida shuni alohida qayd etadiki, kambag'allik insonni o'zi xohlagan, qadrlagan hayot tarzida yashash imkoniyatidan mahrum qiladi. Sen, shuningdek, kambag'allikni kamaytirishda ta'lim va siyosiy ishtirok kabi asosiy omillar muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi[1].

Tovnsend o'z tahlilida nisbiy kambag'allik tushunchasini ilgari surdi va jamiyatda faol ishtirok etish uchun o'zini o'zi ta'minlay olish qobiliyatini kambag'allik mezoni sifatida baholash zarurligini ta'kidladi. Uning fikricha, insonlar faqat minimal biologik ehtiyojlarini emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy normalar va faol hayotda ishtirok etish imkoniyatlarini ham qondira olishi kerak.

Kambag'allik masalasini yoritishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar juda keng bo'lib, bu mavzuni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatlarida yoritishga harakat qiladi. Ushbu adabiyotlar orasida nafaqat daromadlar darajasi, balki sog'liqni saqlash, ta'lim, ishga joylashish, ijtimoiy himoya tizimlari va inson huquqlari kabi masalalar ham muhim o'rin tutadi[2]. Dreze va Sachs "The End of Poverty" (Kambag'allikning oxiri) asarida ayrim mintaqalarda kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlar geografik joylashuv, zaif institutlar va bozorlarning mavjudligi kabi asosiy omillarga yo'naltirilishi lozimligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, bu hududlardagi kambag'allik sabablari tizimli va chuqur ildiz otgan bo'lib, ularni hal qilish makro darajadagi muammolarni bartaraf etishni talab qiladi.

Bunga qarama-qarshi yondashuv esa Abhijit V. Banerjee va Esther Duflo tomonidan "Poor Economics" (Kambag'allar iqtisodiyoti) asarida ilgari suriladi. Ular mikro siyosatlar — ya'ni kichik va aniq mo'ljallangan choralar orqali kambag'allikni kamaytirish imkoniyatlarini o'rganadilar. Ularning yondashuvi odamlarga har kuni to'qnash keladigan real muammolar — ta'lim, sog'liqni saqlash, kreditga kirish imkoniyati kabi masalalarga kichik, lekin samarali aralashuvlar orqali yordam berishga asoslanadi.

Ushbu ikki qarash — strukturaviy (makro) yondashuv va mikro darajadagi aralashuvlar — kambag'allikni tushunish va unga qarshi kurashish bo'yicha mavjud ilmiy-debatlarni aks ettiradi [4]. Lindert Braziliyaning "Bolsa Família" dasturi va uning tengsizlik hamda kambag'allikni kamaytirishdagi samaradorligi haqida batafsil bayon qilgan [5]. Haushofer va Shapiro ma'lumotlariga ko'ra, Keniya davlatida GiveDirectly nomli nodavlat tashkiloti tomonidan taqdim etilgan shartsiz naqd pul yordamlari sezilarli natijalar bergan [6]. Grameen Bank'ning mikromoliya modeli Bangladeshdagi kam daromadli aholi uchun hanuzgacha muhim ahamiyatga ega [7]. Shuningdek, Xitoyning qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha yondashuvi kambag'al aholini sog'liqni saqlash tizimi va ta'lim kabi vositalar orqali qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, chuqur ildiz otgan qashshoqlikni bartaraf etishga qaratilgan [8].

Xalqaro tashkilotlar ham qashshoqlik muhokamasida faol ishtirok etadi. Jahon banki bu masalaga raqamli yondashadi, u kuniga 2,15 AQSH dollaridan kam daromad oladigan har qanday kishini kambag'al deb hisoblaydi [9]. Biroq, bu mezonning kamchiliklari shundan iboratki, u ijtimoiy xizmatlarning mavjudligi va kambag'allikning boshqa ko'plab jihatlarini inobatga olmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (UNDP) aynan shu maqsadda Ko'p Yo'nalishli Kambag'allik Indeksini (Multidimensional Poverty Index — MPI) ishlab chiqqan bo'lib, unga ko'ra kambag'allik faqat moliyaviy yetishmovchilik emas, balki ta'lim, sog'liqni saqlash va munosib turmush sharoitlarining yetishmasligi ham kambag'allik

sanaladi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda daromad yoki iste'mol ko'rsatkichlari haqiqiy kambag'allikni aks ettira olmagan hollarda, MPI muhim va foydali yondashuv hisoblanadi [10]. Ushbu sharh shuni ko'rsatadiki, kambag'allik oddiy muammo emas, balki iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy omillarning murakkab o'zaro ta'siridir. Ushbu ta'riflar va nazariy asoslar orqali olingan xulosalar keyingi bo'limlarda muhokama qilinadigan kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan global strategiyalarni tahlil qilish uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot sifat jihatidan yondashuvni qo'llaydi va global hisobotlar, ilmiy jurnallar hamda amaliy tadqiqotlardan olingan ikkilamchi ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslanadi. Turli mamlakatlarda kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan strategiyalarning samaradorligini baholash uchun qiyosiy tahlil usulidan foydalaniladi.

Tahlil va natijalar

2003-yilda Braziliyada boshlangan "Bolsa Família" dasturi shartli pul o'tkazmalari (Conditional Cash Transfer – CCT) tashabbusining yaqqol namunasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu dastur qashshoqlik chegarasidan pastda yashovchi oilalarga moliyaviy yordam ko'rsatishni maqsad qilgan bo'lib, bu yordam bolalarining maktabga muntazam qatnashi va doimiy sog'liqni saqlash tekshiruvlaridan o'tishiga bog'liq holda amalga oshiriladi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, "Bolsa Família" dasturi kambag'allik darajasini 2003-yildagi 9,7 foizdan 2013-yilga kelib 4,3 foizgacha kamaytirishga muvaffaq bo'lgan. Dasturda inson kapitaliga, ayniqsa ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga sarmoya kiritishga qaratilgan e'tibor mamlakatda uzoq muddatli kambag'allikni kamaytirish bo'yicha salmoqli natijalarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qilgan.

Kenyadagi "GiveDirectly" nomli nodavlat notijorat tashkiloti (NGO) beg'araz pul yordamlarini taqdim etuvchi dasturlarni amalga oshirib kelmoqda va bu dasturlar kam daromadli xonadonlarga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shartli pul o'tkazmalardan (CCT) farqli o'laroq, bu turdagi yordam oluvchilarga mablag'ni o'z xohishlariga ko'ra sarflash imkonini beradi. Haushofer va Shapiro tomonidan o'tkazilgan tasodifiy nazoratli tadqiqot natijalariga ko'ra, bunday pul yordamlarini olgan xonadonlarda iste'mol hajmi 34 foizga oshgan, psixologik farovonlik darajasi esa 48 foizga yaxshilangan. Bundan tashqari, yordam oluvchilarning 60 foizi ushbu mablag'ni o'z bizneslariga sarmoya sifatida yo'naltirgan bo'lib, bu uzoq muddatli kambag'allikni kamaytirishga xizmat qilgan.

1983-yilda tashkil etilgan Grameen Bank Bangladeshdagi mikroqarz tizimini tubdan o'zgartirdi. Bank kam daromadli fuqarolarga, ayniqsa, ayollarga kichik kreditlar berish orqali ularning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. 2022-yil holatiga ko'ra, kredit oluvchilarning 97 foizini ayollar tashkil etgan. Banerjee tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, mikroqarzlilar xonadonlar daromadining o'rtacha 20 foizga oshishiga olib kelgan. Biroq, bu modelning barqarorligi yuzasidan tanqidlar mavjud — jumladan, yuqori foiz stavkalari va qarz oluvchilarning moliyaviy savodxonligining pastligi.

Xitoyning kambag'allikka qarshi yo'naltirilgan strategiyasi esa keng qamrovli tashabbuslarni o'z ichiga oladi, jumladan: infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligiga ko'mak. 2020-yilga kelib, bu dastur 100 milliondan ortiq kishini ekstremal kambag'allikdan chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Qishloq joylarida yo'l qurilishi va elektr ta'minoti kabi infratuzilmaviy loyihalarga sarmoya kiritilishi bozorlarga va xizmatlarga kirishni

osonlashtirgan. Ta'lim dasturlari orqali qishloqdagi o'quvchilarga sifatli ta'lim taqdim etilgan, sog'liqni saqlash tashabbuslari esa ona va bola salomatligini yaxshilashga qaratilgan.

Kanadaning kambag'allikni kamaytirish strategiyasi jamiyatlarni jalb qilish va siyosiy qarorlarni asoslashda dalillarga tayanishga yo'naltirilgan. 2016-yilda joriy etilgan "Canada Child Benefit" (CCB) dasturi bolalar o'rtasidagi kambag'allik darajasini sezilarli darajada kamaytirdi — 2015-yildagi 11 foizdan 2019-yilga kelib 8,2 foizgacha pasaygan. Ushbu dastur sog'liqni saqlash va uy-joy tashabbuslari bilan integratsiya qilinib, kambag'allikka qarshi kurashda kompleks yondashuv shakllantirilgan. Forget tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, Manitobadagi kafolatlangan daromad bo'yicha pilot loyihalar uzoq muddatli ijobiy natijalar bergan aholi sog'lig'i yaxshilangan va ijtimoiy xizmatlarga qaramlik kamaygan.

Xulosa

Ushbu maqolada muhokama qilingan turli xil kambag'allikni kamaytirish usullari har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga moslashtirilgan, aniq yo'naltirilgan strategiyalarga ehtiyoj borligini ko'rsatadi. Bolsa Familia kabi dasturlar yoki Xitoydagi manzilli yondashuvlar sezilarli natijalarga erishgan bo'lsa-da, ularning samaradorligi mahalliy sharoitlarga bog'liq. Xalqaro tajribalardan olinadigan saboqlar esa samarali kambag'allikni qisqartirish siyosatini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amartya Sen (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/>
2. Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household Resources and Standards of Living. Penguin Books.
3. Sachs, J. D. (2005). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Penguin Press.
4. Banerjee, A. V., Duflo, E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. PublicAffairs.
5. Lindert, K., (2007). The Nuts and Bolts of Brazil's Bolsa Familia Program. World Bank.
6. Haushofer, J., Shapiro, J. (2016). The Short-Term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor.
7. Grameen Bank (2022). Annual Report. <https://www.grameen.com>
8. World Bank. (2022). Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
9. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Multidimensional Poverty Index Report. <https://hdr.undp.org/en/2022-MPI>
10. Xaydarov, A., & Azimov, A. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAHALLALARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ SIYOSATIDAN SAMARALI FOYDALANISH. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(10), 268–274. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss10-pp268-274>